

Uma breve observação no Projeto Trilhas do Saber: Educação Continuada com professores de matemática, Manaus-2024.

Newton Silva de Lima^{1,2}, José de Alcântara Filho^{1,3}, Simone Gonçalves¹, Daniel Sombra¹, Lissandra Mar e Silva¹.

1. Secretaria de Estado de Educação e Desporto – SEDUC|AM
R. Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II, Manaus - AM, 69076-830
2. Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM|ULBRA
Avenida Carlos Drummond de Andrade, Conjunto Atílio Andreazza, 1460 - Japiim, Manaus - AM, 69077-730. Telefone: (92) 3616-9800
3. Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Av. Djalma Batista, 2470 - Chapada, Manaus - AM, 69050-010, Telefone: (92) 3878-7721

Resumo

Formação em Educação Continuada, realizada pelo CEPAN, no Centro de Tempo Integral – Gilberto Mestrinho (CETI – GM), em Manaus, para professores do ensino médio do Componente Curricular de Matemática, utilizou a metodologia de Oficina Pedagógica e a Matriz do Referencial Curricular Amazonense (RCA), com Geometria Espacial e Analítica, Números e Operações/Álgebra e Funções. A construção de ideias e produtos de Geometria Espacial, Analítica e Números e Operações/Álgebra e Funções com base em Alcântara Filho, (2022), mostrou um Aprendizado Significativo no ambiente escolar criado pelo Trilhas do Saber, em Manaus.

Palavras-Chave: Amazônia, SAEB, PISA, RCA, CEPAN, AVAM

Abstract

Training in Continuing Education, carried out by CEPAN, at the Full Time Center – Gilberto Mestrinho (CETI – GM), in Manaus, for high school teachers of the Mathematics Curricular Component, used the Pedagogical Workshop methodology and the Amazonian Curricular Reference Matrix (ACR), with Spatial and Analytical Geometry, Numbers and Operations/Algebra and Functions. The construction of ideas and products of Spatial, Analytical Geometry, Numbers and Operations/Algebra and Functions based on Alcântara Filho, (2022), showed Significant Learning in the school environment created by Trails of Knowledge (*Trilhas do Saber*), in Manaus.

Keywords: Amazon, SAEB, PISA, RCA, CEPAN, AVAM,

Introdução

As avaliações de grandes escalas, por exemplo (Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, **Fig. 1A**, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, **Fig. 1B**), tem impactado resultados da realidade do estado brasileiro na educação básica de estudantes dos ensinos fundamental I, II e médio (INEP, 2024).

Fig. 1A: Dashboard dos Resultados da AVAM-2023. Fonte: DEPPE/GAADE, 2024.

Tendências no desempenho em matemática, leitura e ciências
Resultados dos testes PISA 2022, média da OCDE

PISA 2022

Fig. 1B: DIAGRAMA de 3 cores *U-MULTIRANK*, segundo o Centro de Educação Superior de Gütersloh (Alemanha) e Centro de Estudos Políticos em Educação Superior (Universidade de Twente) (Holanda), para o resultado do PISA 2018. Resultado do PISA 2022 (Volume I) O Estado de Aprendizagem e de Equidade na Educação. Fonte: PISA-OCDE, 2023.

O estrato educacional do estado Amazonas para estas duas avaliações, traduz o cenário escolar atual da educação básica na capital e nos 63 municípios (AVAM, 2024).

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC-AM, vem deste 2020 realizando uma avaliação interna (AVAM – Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas, para todo o Estado), dentro do Departamento de Políticas e Programas Educacionais – DEPPE, com a GAADE - Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho, que realiza duas ou três provas anuais, cujos resultados geram produtos de relatórios disponibilizados com ferramenta “Power BI”, da Microsoft, para ser analisados em tomadas de decisões pedagógicas nas Escolas Estaduais. Segundo Bacelar (2024),” as aplicações de diversos filtros (por estudante, turma, município), e a identificação dos

percentuais de erros e acertos na Avam tornam-se subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas”.

O Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta – CEPAN, desenvolve um Programa chamado Trilhas do Saber, que percorre todo o território amazonense capacitando por Formação Pedagógica à Educação Continuada dos professores da rede de ensino estadual.

Este documento relato uma destas trilhas seguida do projeto na cidade de Manaus, para professores de matemática do ensino médio, na Matriz do Referencial Curricular Amazonense (RCA, 2019), com o tema, Geometria Espacial e Analítica e Números e Operações/Álgebra e Funções. Esta formação usou Oficinas Pedagógicas com base do estudo de Alcântara Filho, (2022).

Material e Método

O Material

O aprendizado significativo segundo AUSUBEL, (2003) pode ser alcançado quando três condições são atendidas, “ (1) a disponibilidade de ideias ancoradas e especificamente relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, a um nível ótimo de inclusão, generalidade e abstração; (2) o ponto até onde se podem discriminar estas ideias dos conceitos e princípios quer semelhantes, quer diferentes (mas potencialmente confusos), no material de instrução; e (3) a estabilidade e clareza das ideias ancoradas”.

Fig. 2: Conjunto de sólidos geométricos construídos com talos de palmeiras amazônicas para a Oficina 5G, segundo Alcântara Filho.

A visualização do Espaço Amazônico (Estado do Amazonas) foi contemplada por seu habitat, com os porquês, com os métodos de ensino e sua aprendizagem para o usa de

talos do Buriti (*Mauritia flexuosa*) e Inajá (*Attalea maripa*), palmeiras abundantes na Amazônia para construir objetos geométricos potencialmente significativos (**Fig. 2**). Além de notebook, projetor de multimídias, tesoura, estilete, pinceis coloridos, faca, cola, régua, transferidor, papel cartão. Para construção dos modelos pelos participantes da Oficina 5G.

O grande aporte desta Oficina está na facilidade de obtenção do material e de ele ser natural, ou seja, ambientalmente correto, caso haja descarte na natureza, não causará danos ambientais, além de ser encontrado na Amazônia independente de local, com baixo custo financeiro de outros materiais envolvidos. (Alcântara Filho, 2022).

O Método

A Oficina de Aprendizado Significativo (CEPAN), desenvolveu 5 (cinco) tópicos que aqui é chamada de Oficina 5G (geometria), Raciocínio Lógico, Resolução de Problemas, Argumentação Cognitiva, Valorização da Experimentação e Trabalho em Grupo (**Fig.3**).

Fig. 3: Pannel da Oficina 5G – Prof. Newton Lima e os sólidos de palmeiras (alto esquerda); Professores em Manaus (CETI-GM) em atividade de Ensino Significativo com Números e Operações/Álgebra e Funções, com Prof. José Alcântara (alto direita); Prof. Newton Lima com professores com atividade de geometria (baixo esquerda); Professores Newton Lima, José Alcântara Filho, Simone Gonçalves, Daniel Sombra e Sebastião Bacury, em atividade de Geometria Analítica (baixo direita).

Fig. 4: Professores responsáveis pela Formação do CEPAN. Daniel Sombra, Newton Lima, Alcântara Filho e Simone Gonçalves e os sólidos de palmeiras da Amazônia na Oficina 5G.

As Oficinas 5G, foram realizadas em 3 encontros de 4 horas/dia.

Primeiro foram escolhidos os descritores críticos de geometria, números e operações/álgebra e funções, num total de 16 (dezesseis) e observadas as habilidades relacionadas ao RCA. Em seguida desenvolveu-se propriamente a oficina 5G, com os 5 itens envolvidos (Raciocínio Lógico, Resolução de Problemas, Argumentação Cognitiva, Valorização da Experimentação e Trabalho em Grupo).

O segundo momento, foi utilizada a metodologia de amostra dos materiais de formas geométricas, extraído da natureza, das palmeiras de Inajá e de buriti, matérias primas da Amazonia, com elementos de sólidos geométricos produzido pelos professores formadores associando com o objeto de conhecimento e a abordagem sobre a preservação da natureza, que foi acompanhado pelos formadores, (**Fig. 4**).

Para o enriquecimento destes momentos, foi aplicado o método de sala invertida por meio Ambiente Virtual de Aprendizagem/Repositório quando os professores tiveram contato com materiais disponibilizados pela equipe do CEPAN.

Finalmente o terceiro momento que envolveu as apresentações, demonstrações, falas e amostras dos produtos gerados no *Workshop* (Oficina 5G).

Fig. 5: Professor Sebastião Bacury (CDE-1 Coordenadoria Distrital de Educação 1 – Escola Estadual Márcio Nery), demonstra com utilizar a Resolução de Problemas de Números e Operações/Álgebra e Funções com plano cartesiano em tabuleiro e dados (poliedros) na forma de dodecaedro, com faces com número e/ou expressões algébricas, na sugestão de Alcântara Filho.

Resultados e Discussão

Dentro da matriz de referência de Matemática no RCA, os temas são: Tema I - ESPAÇO E FORMA; Tema II - GRANDEZAS E MEDIDAS; Tema III - NÚMEROS E OPERAÇÕES /ÁLGEBRA E FUNÇÕES; Tema IV - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO. O primeiro encontro foi desenvolvido na Oficina 5G os temas I e IV. A segunda os temas I e III, finalmente com os temas III e IV.

A Oficina 5G, trouxe aos participantes (**Fig. 5**), uma forma envolvente e significativa de aprendizado, fazendo com que os professores se transformassem em sujeitos ativos do conhecimento, capazes de interagir com outros sujeitos em ambiente corporativo e dinâmico de ideias e saberes, desenvolvendo habilidades de Geometria, Números e Operações/Álgebra e Funções dos descritores críticos da AVAM 2023, nas Trilhas do Saber, com demonstrações de apresentações, construções de materiais de apoio pedagógico e didático.

Fig. 6: Batalha Naval

Jogo da Memória

Construção de Formas

Fig. 7: Jogo das Coordenadas, proposto para o Tema III (Números e Operações/Álgebra e Funções). Alcântara Filho, 2022.

O Jogo das Coordenadas, Batalha Naval e da Memória é uma forma de Ludicidade, Raciocínio Lógico, Resolução de Problemas, Argumentação Cognitiva, Valorização da Experimentação e Trabalho em Grupo, objetivo da Oficina 5G.

Para se executar o jogo é necessário de pelo menos um jogador, porém podem ser vários, além de um tabuleiro, dois dados (poliedros de Platão) com sentenças algébricas e/ou número, escritos nas faces do poliedro. No tabuleiro já se encontra marcado um ponto de coordenada (a, b) , para que haja operação algébrica na definição da coordenada. Um dado contém número e/ou expressão algébrica para coordenada “a” e outro idêntico para coordenada “b”. Os dados podem ser lançados simultâneos ou um de cada vez. O resultado é operacionalizado e marcado no tabuleiro.

A planificação foi introduzida através da construção de caixas de diversas formas e modelos, envolvendo os descritores críticos de Geometria Plana (perímetro, área) e Geometria Espacial (Volume). (**Fig. 8**).

Fig. 8: Caixas construídas na Oficina 5G, sugestão Alcântara Filho, (2022).

Conclusão

Os resultados da AVAM e PISA, podem ser melhor compreendidos consultando as Referências, então de posse da apropriação dos descritores críticos das avaliações, observa-se que, a Oficina 5G (Formação CEPAN – Matemática), está no “Estado da Arte”, na sugestão de Alcântara Filho para a construção de habilidades e competências de estudantes da Rede Pública amazonense.

Agradecimentos

Os autores são gratos pela ação do CEPAN em conceder uma formação de matemática ampla e democrática pedagogicamente, tanto para os Professores Formadores, quanto aos Professores participantes.

Referências

ALCÂNTARA FILHO, José de. **Desenvolvimento de materiais potencialmente significativos a partir de matéria prima da Amazônia para a construção de conceitos matemáticos de sólidos geométricos**. Tese de doutoramento. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal do Mato Grosso, 2022. Disponível em:
https://c55a3dc3-7dd1-4950-9863-7476f91d7825.filesusr.com/ugd/822a6e_2f668f1601a14dfe9b981b8e49538f15.pdf

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Tradução de Lígia Teopisto. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003. 243 p.

AVAM – **Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas, 2024**.
<https://www.sabermais.am.gov.br/pagina/avam>.

BACELAR, Luiggi, 2024.

<http://www.seduc.am.gov.br/avam-2024-rede-estadual-inicia-aplicacao-de-prova-diagnostica-de-ensino-e-aprendizagem/>

DEPPE – **Departamento de Políticas e Programas Educacionais**. (GAADE – Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho Escolar – AVAM 2023).

(AVAM 2023/1):

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk0Njg2NWYtZmI3My00MDBjLWVfMGQ0ZTUzY2Y2YjE1ZTZiIiwidCI6Ijg1NDczOTk4LTFmODEtNDExMS1iYzk3LTg3YWUwNGU2MTIwNCJ9>

(AVAM 2023/2 e AVAM EJA 2023/1):

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2I4YzcxM2UtZTEwOS00YTUyLTgxMzUtNzIxYjE1ZTZiIiwidCI6Ijg1NDczOTk4LTFmODEtNDExMS1iYzk3LTg3YWUwNGU2MTIwNCJ9>

(AVAM 2023/3 e AVAM EJA 2023/2):

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmYzZmM1YjYtNzQ1OS00NDdjLWVfMjE1ZTZiIiwidCI6Ijg1NDczOTk4LTFmODEtNDExMS1iYzk3LTg3YWUwNGU2MTIwNCJ9>

INEP- **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2024**.

<https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/saeb/resultado-preliminar-do-saeb-2023-disponivel>.

<https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/divulgados-os-resultados-do-pisa-2022>.

PISA-OCDE | **Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2022**.

<https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/>

RCA – **Referencial Curricular Amazonense, 2019**.

<https://www.sabermais.am.gov.br/pagina/jornada-pedagogica-2020-refencial-curricular>.